

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

The Superiority of Surplus: An Interview with Daniel Loick

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin Tivadar Vervoort, Lietje Bauwens ve Daniel Loick 'un The Superiority of Surplus: An Interview with Daniel Loick" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI <https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.42390>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazarlar Hakkında:

Tivadar Vervoort, Namur Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı ve KU Leuven'de Siyasi Felsefe ve Etik Araştırmaları (RIPPLE) üyesi. Ayrıca Krisis dergisinin editörüdür.

Lietje Bauwens Brüksel'de yaşamakta ve mekânsal direniş stratejilerinin estetiği ile bunları yakalamaya yönelik sanatsal yöntemler üzerine araştırmalar yapmaktadır. WTC A Love Story (2020) ve WTC A Never-ending Love Story (2023) filmlerinin yaratıcısıdır. 2018-19 yıllarında Jan van Eyck Akademisi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş olup, nY dergisinin editörü ve sekreteridir.

Daniel Loick, Amsterdam Üniversitesi'nde siyaset ve sosyal felsefe doçentidir. Başlıca araştırma alanları arasında devlet şiddetine (hapishaneler, polis, sınırlar) yönelik eleştiriler ve yaşam biçimlerinin siyaseti yer almaktadır. Yayınları arasında beş kitap bulunmaktadır: Kritik

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

der Souveränität (Frankfurt 2012, İngilizce çevirisi A Critique of Sovereignty, 2018), Der Missbrauch des Eigentums (Berlin 2016, İngilizce çevirisi The Abuse of Property, 2023), Anarchismus zur Einführung (Hamburg 2017), Juridismus. Konturen einer kritischen Theorie des Rechts (Berlin 2017) ve en son Die Überlegenheit der Unterlegenen. Eine Theorie der Gegengemeinschaften (Berlin 2024).

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu röportaj, Flaman edebiyat dergisi nY için fazla nüfus ve onların direniş biçimleri hakkında bir yayın projesinin parçası olarak 2024 yazında gerçekleştirildi. Lietje Bauwens ve Tivadar Vervoort, Daniel Loick ile, karşı toplulukların politikasına -hegemonik sosyal oluşumların tipik yaşam biçimlerinden daha iyi yaşam biçimleri geliştiren marjinalleşmiş sosyal gruplar- bakış açısı teorik bir yaklaşımı ele alan en yeni kitabı Die Überlegenheit der Unterlegenen (Suhrkamp 2024) vesilesiyle röportaj yaptı.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Anahtar kelimeler:

Fazla Nüfus, Fazla Direniş, Karşı Topluluklar, Kaldırma, Bakış Açısı Teorisi, Ayaklanmalar.

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Bu röportaj, Flaman edebiyat dergisi nY için fazla nüfus ve onların direniş biçimleri hakkında bir yayın projesinin parçası olarak 2024 yazında gerçekleştirildi. Lietje Bauwens ve Tivadar Vervoort, Daniel Loick'in en yeni kitabı Die Überlegenheit der Unterlegenen (Suhrkamp 2024) yayımlandığında kendisiyle röportaj yaptı. Kitap, karşı toplulukların siyasetine -hegemonik sosyal oluşumların tipik yaşam biçimlerinden daha iyi yaşam biçimleri geliştiren marjinalleşmiş sosyal gruplar- bakış açısı teorisi yaklaşımını ele alıyor. Özellikle son bölümde Loick, ırkçı kapitalizm, ulus devlet ve diğer egemenlik rejimleri tarafından gereksiz hale getirilen marjinal gruplar olan fazla nüfusların siyasetini ele alıyor. Joshua Clover'ın Riot.Strike.Riot. (2016) kitabının yayınlanmasından bu yana, isyanlar Marksist tartışmalarda fazla nüfusun karakteristik siyasi ifadesi olarak ele alınmaktadır. Loick'in son kitabı, isyanlar gibi fazla nüfus siyasetinin arka plan koşullarını daha derinlemesine incelemekte ve bu siyaset biçimlerinin sadece isyanlar gibi olaylarda değil, daha geçici, gündelik uygulamalarda da ifadesini bulan toplumsal dokuyu daha kapsamlı bir şekilde anlamayı savunmaktadır. Ancak isyanlar, çeşitli siyasi amaçlar için kullanılabilir bir siyasi araçtır. 2024 yazında İngiltere'de sığınmacı merkezlerine ve göçmen kökenli dükkan sahiplerine saldırılan "isyanlar" bunun acı bir kanıtıdır. Bu olaylar, yaşam maliyeti krizinden ayrı düşünülemez olsa da, yağmalamadan çok, ırkçı bir düşman yaratmaya yönelik linçlere benziyordu. Yağmalama, farklı bir sosyallik anlamına gelir ve yerleşik düzeni bozar. Loick'e göre, artı değer yaratma sadece bozulma ve istikrarsızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda dönüştürücü potansiyeli, ihtiyaçları karşılamak veya sığınak ve koruma sağlamak gibi daha az göze çarpan, üretken

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

uygulamalardan oluşan karşı topluluklar da oluşturabilir. O, fazlalık direnişinin her zaman ezilenlerin sosyalliğinden kaynaklandığını savunuyor; bu sosyallik, belirli koşullar altında egemen etik yaşam biçimlerini aşabilen neşe, teselli ve mutluluk deneyimleriyle karakterize edilen bir tür bir arada yaşama biçimini de içeriyor. Röportaj İngilizce olarak gerçekleştirildi ve burada tam metni yayınlanıyor. Daha kısa, çevrilmiş bir versiyonu nY 55'in bir parçası olarak Hollandaca yayınlandı.

Tivadar Vervoort & Lietje Bauwens: Son kitabınızın konusunu kısaca özetler misiniz? Fazlalık sorunu bu kitapta nasıl bir rol oynuyor? Kitapta marjinalleşmiş toplulukların karakteristik özelliği olarak hangi direniş biçimlerini ele alıyorsunuz?

Daniel Loick: Kitabın başlığı kabaca "Boyun Eğdirilenlerin Üstünlüğü" olarak çevrilebilir. Kitabın ana iddiası, belirli koşullar altında, marjinalleştirilmiş veya ezilen toplulukların, egemen toplumdan daha iyi bir sosyalite biçimi geliştirebildikleridir. "Daha iyi" kelimesi çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Felsefi bakış açısı teorileri, uzun zamandır ezilen toplulukların (işçiler, kadınlar veya ırkçı gruplar gibi) egemen toplumun bilmediği bazı şeyler bildiğini savunmaktadır.

tam olarak kavrayamıyor. Kitabımda, bu tür epistemik bakış açısı teorisinin daha genel bir versiyonunu sunmaya çalışıyorum. Sosyal olarak dezavantajlıysanız, başka bir şekilde avantajlı da olabilirsiniz. Dolayısıyla, "daha iyi" normatif, estetik veya duygusal bir şekilde de anlaşılabilir. Örneğin, daha iyi ahlaki kavramlar, daha güzel ifade biçimleri ve daha yoğun yaşam biçimleri geliştirebilirsiniz. Bu "tersine çevirme" politik stratejimiz için önemli sonuçlar doğurur: Kurtuluş, egemen topluma asimile olmak veya entegre olmakla mümkün olamaz. Aksine, dünya şu anda marjinalleştirilmiş grupların bakış açısıyla tamamen yeniden inşa edilmelidir. Dolayısıyla, politik sonuç, köleliğin kaldırılmasıdır.

LB&TV: Bir dipnotta Joshua Clover'ın Riot. Strike. Riot. adlı kitabına atıfta bulunuyorsunuz.

Clover, ayaklanmaların fazla nüfusun kendini ifade ettiği bir direniş biçimi olduğunu savunuyor. Clover'ın isyanları birer bozulma olarak vurgulamasına karşılık, siz "fazlalık, sadece bozulma ve istikrarsızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda dönüştürücü potansiyeli kurucu ve üretici uygulamaları içeren sosyal oluşumlar da yaratır" diyorsunuz. Dolayısıyla, fazla nüfusun politikasının ortadan kaldırıcı olarak adlandırılabileceğini öne sürüyorsunuz.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Ortadan kaldırma kavramı ile fazla nüfusu karşı topluluklar olarak anlamanız arasındaki ilişkiyi biraz daha açar mısınız?

*DL: Uygun bir siyasi eylem olarak kabul ettiğimiz şeyin, vatandaşlık kavramlarıyla yakından bağlantılı olan hegemonik siyasi eylem görüşleriyle büyük ölçüde ilişkili olduğunu unutmamalıyız. Vatandaş, oy kullanmak, gösteriye katılmak, dilekçe imzalamak gibi uygun siyasi ifade biçimlerine sahip uygun bir siyasi özne olarak görülür. Bu baskın bakış açısına göre, ayaklanmalar programsız, hatta apolitik görünür. Bana göre, bu vatandaşlık biçiminden dışlanan insanlar - yoksullar, mülteciler, queer topluluklar vb. - farklı bir siyasi öznellik biçimi ve dolayısıyla farklı bir siyasi ifade biçimi geliştirmeleri mantıklı görünüyor. Bu sadece sosyolojik bir gözlem değil, aynı zamanda siyasi bir argüman. Örneğin Saidiya Hartman'ın çalışması, ABD'de eskiden köle olan insanların gerçek vatandaşlara dönüşümünün, aynı zamanda acımasız bir pedagojik ve disiplin rejimini de içerdiğini ayrıntılı olarak göstermektedir. Hartman, kurallara uymamanın ve disiplinli muameleye direnmenin özgürleştirici bir an olduğunu göstermektedir. Bu nedenle isyanlar bu kadar ilginç bir olgudur ve onları fazla nüfusun siyasi ifadesi olarak ciddiye almamız gerekir. Ancak bu, fazla nüfusun tek siyasi ifadesi değildir. Hartman, son kitabı *Wayward Lives, Beautiful Experiments* (2020) 'da, geçici gündelik uygulamaların da siyasi olabileceğini göstermektedir. Yirminci yüzyılın başında Harlem'de şehirde dolaşan, kumar oynayan, parti yapan, daha yoğun bir özgürlük arzulayan genç siyah kadınlar, devletin herhangi bir siyasi söylemine direnen bir siyasi öznelliğe sahiptir. Bu nedenle, isyandaki yıkıcı unsura odaklanmanın biraz indirgemeci olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz da maço. Clover'ın kitabı, ayaklanmanın politik değerine dikkat çektiği için gerçekten önemli. Ancak kitap, belirli bir unsura odaklanırken, ben fazla nüfusun politik ifadesinin çok daha geniş olduğunu düşünüyorum. Fazla nüfusun politik ifadeleri için iyi bir ortak payda olarak köleliğin kaldırılmasını görüyorum, çünkü bu, mevcut toplumu ve onun özneleştirme biçimlerini radikal bir şekilde eleştirdiği anı yakalıyor. Bu politik ifadeleri büyük çeşitlilikleriyle ele alıyor.*

ve örneğin kaçma, firar, kaçış stratejilerinin yanı sıra ayaklanmalar ve parti örgütleri gibi daha geleneksel biçimleri de içerir.

TV&LB: Yani, sadece isyana odaklanmak, isyanın öncesinde zaten var olan ve isyanın geri döndüğü bir toplumsallığın olduğunu unutmak anlamına mı geliyor?

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

DL: Aynen öyle. Ayaklanmaların cinsiyet ve ırk ayrımına tabi tutulmasına karşı çıkıyorum. Ayaklanmalar genellikle erkeklikle ilişkilendirilir, ama aslında, karşı topluluk veya komün olarak adlandırabileceğimiz, devam eden bir "ayaklanma"nın parçasıdır. Ayaklanmalar, marjinal topluluklar içindeki kadınlar ve cinsiyet normlarına uymayan kişiler tarafından sürdürüldüğü için mümkündür. Ayaklanma için yemeği kim pişirir, yaraları kim tedavi eder, çocuklara kim bakar? Bu üreme faaliyetleri, geçici ayaklanma patlamalarının yer aldığı karşı toplulukları sürdürür. Ayaklanmaları gökten düşen bir şey olarak anlayamayız. Ayaklanmalar sosyal koşullardan ortaya çıkar ve bu sosyal koşulların bir parçası da uzun bir geçmişi olan karşı topluluklardır. 2020'de ayaklanmaların patlak verdiği Ferguson ve Minneapolis gibi şehirler ve topluluklar, başından itibaren onları egemen toplumdan uzaklaştıran yoğun bir sosyal yapıya sahiptir.

TV&LB: Fazla nüfus ve karşı toplulukların eşdeğer olduğunu söyleyebilir misiniz?

DL: Öyle demezdim. "Fazla nüfus", bir karşı topluluğun oluşması için olası bir sosyolojik arka plan koşulu olabilir. Ancak, karşı topluluklar oluşturmayan birçok fazla nüfus vardır. Örneğin, bazen fazla nüfuslu insanlar izole ve toplumsal değildirler. Ya da bazen karşı topluluk oluşturmazlar: sağcı veya faşist ayaklanmalar da ekonomik anlamda fazlalık haline getirilmiş bir nüfusun parçası olabilir, ancak bunlar karşı topluluk değildir çünkü egemen topluma karşı bir mesafe değil, aksine onun yoğunlaşmasını ifade ederler. Daha fazla şiddet, daha fazla dışlanma, daha fazla homojenlik isterler. Ezilmek, marjinalleştirilmek veya fazlalık olmak, otomatik olarak bir karşı topluluk oluşturabilmek anlamına gelmez. Karşı topluluk, birçok açıdan başarısız olabilen bir sürecin sonucu olabilir. Bu, kadın olmakla feminist olmak arasındaki fark gibidir: ilki sosyal bir kategoridir, ikincisi ise politik bir kategoridir. Sosyal kategoriden politik kategoriye nasıl geçileceği konusunda belirli bir gizem vardır; bu, tüm politik hareketlerin çözmeye çalıştığı gizemdir. İşçileri komünist olmak için nasıl örgütleyebiliriz? Göçmenleri ırkçılık karşıtı aktivistler olmak için nasıl örgütleyebiliriz? Siyasi hareketler, fazla nüfusu, egemen toplumdan uzak durarak farklı bir sosyalite biçimini sürdürebilen karşı topluluklara nasıl dönüştürebilir? Bu soru ilk olarak Kara Panterler tarafından soruldu. Onlar, Marx'ın Lumpenproletariat olarak adlandırdığı kesimi örgütlemeye çalışan ilk büyük siyasi güçtü: sosyal entegrasyonun dışında kalan, çok yoksul, uyuşturucu kullanan, ırkçılığa maruz kalan insanlar.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

TV&LB: Ayaklanmaları, yeni bir tür devrimci gücün kendiliğinden ortaya çıktığı anlar olarak ele almak, bahsettiğiniz bulmacayı çok kolay bir şekilde çözmeye çalışmak gibi görünüyor. Proletarya gibi evrensel bir "tarihin öznesi-nesnesi"nden kurtulsak bile, bu siyasi örgütlenme sorunuyla uğraşmamız gerekmediği anlamına gelmez. Ayaklanmaları, bir tür kendiliğinden ortaya çıkan toplumsal değişim patlaması olarak ele almak, örgütsel sorumluluğu unutma riskini doğurmaz mı?

ayaklanmaları sosyal değişimin kendiliğinden patlak veren bir türü olarak işaret etmek, örgütsel sorumluluğu unutma riskini doğurmaz mı?

DL: Joshua Clover'ın mutlaka bunu yaptığını düşünmüyorum, çünkü isyanı grevin organize biçimine bağlamaya çalışıyor. Ancak isyanın ivmesini nasıl sürdüreceğimiz ve onu parti gibi daha geleneksel bir siyasi biçime nasıl dönüştüreceğimiz sorusu var. Kara Panterler'in yaptığı şey klasik parti eğitimi idi: okula gidip Lenin okudular. Ancak bunun sosyal bir boyutu da var: Karşı topluluğun sosyal dokusunu nasıl koruyabilirsiniz? Komünün sosyal yeniden üretim koşullarını ele almadaki başarısızlık, genellikle karşı toplulukların dağılmasına yol açmıştır. Kara Panterler'e bakarsanız, bunlar genellikle maço tavırları ve topluluktan çok bireye odaklanma sorunlarıdır, bu da onları devlet baskısına karşı daha savunmasız hale getirmiştir.

TV&LB: Dolayısıyla, fazla nüfusun tipik direniş biçimlerinden önce zaten bir tür sosyallik olduğunu vurgulaysanız bile, asıl soru, bu direniş biçimlerinden sonra nasıl siyasi olarak örgütlü kalabilecekleridir. Ayaklanmalar ile köleliğin kaldırılması politikası arasındaki ilişki nedir? Fazla nüfus politikasının iki farklı biçimi ile mi karşı karşıyayız?

DL: Fazla nüfus, politikayı iradi bir kavram olarak ele alan ve iradeyle devrimci bir değişim yaratmak isteyen kölelik karşıtı hareket için ilginçtir: Dünyanın neyin yanlış olduğunu anladık ve dünyanın nasıl olması gerektiğine dair bir fikrimiz var, bu yüzden iyi argümanlar sunacağız ve şimdi insanlar devrim yapmalı. Bu yanlış bir kavramdır. Marx, düşüncenin gerçeğe doğru itmesi yeterli olmadığını, gerçeğin de düşünceye doğru itmesi gerektiğini söylediğinde bunu zaten anlamıştı. Nesnel bir unsur, mevcut dünyayı aşmak için nesnel koşulları yaratan, mevcut dünyada bir şey olması gerekir. Marksist gelenekte bu, proletarya olarak anlaşılmıştır: işçiler kapitalizmin mezar kazıcılarıdır. Bence bugün fazla nüfusu, burjuva topluma, kapitalizme, devlete, aileye vb. entegre olmayan çeşitli gruplar olarak düşünmek için iyi bir

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

neden var. Bunun nasıl farklı bir mücadele biçimine yol açacağı, soyut olarak cevaplanamaz.

Bu, mücadelenin bir parçası olarak somut olarak cevaplanmalıdır. Black Lives Matter hareketinde veya Occupy hareketinde, insanlar birkaç farklı stratejiye yöneldiler. Bazıları parlamento siyasetine yöneldi, bazıları platformlar kurdu veya merkezi olmayan bir hareketler ağı oluşturmaya çalıştı, bazıları ise daha Leninist bir fikir olan bir tür parti kurma fikrine yöneldi. Bu, devam eden bir tartışma ve tarih hangisinin daha başarılı olduğunu gösterecek. Abolisyonizmin güzelliği, bu farklı unsurları, toplumu entegre etmek veya reform yapmak yerine, aşağıdan yeniden inşa etme fikrini formüle eden W.E.B. Du Bois'in orijinal formülasyonuna dayanan bir şemsiye terim olarak ele alabilmesidir.

TV&LB: Abolitionizmden bahsetmeniz, toplumun kenarlarında ortaya çıkan öznellikleri güvence altına almak ve bunları örgütlenme tartışmalarına dahil etmek amacıyla yapılmış gibi görünüyor. Ayaklanmalar gibi kargaşalar da, herhangi bir şekilde daha fazla örgütlenme için olasılık koşulları sağlıyor mu?

*DL: Kaldırma, geleneksel anarşistlerin yanı sıra sosyalistler ve Leninist komünistleri de içeren geniş bir terimdir. Bu şemsiye altında, bu yıkıcı unsuru korumaya yönelik ilgi, Saidiya Hartman, William Anderson veya Fred Moten'da gördüğünüz daha anarşist eğilimin gücüdür. Ida Danewid, son kitabı *Resisting Racial Capitalism (2023) [İrksal Kapitalizme Direnmek]*'te, isyan ve diğer kaçaklık pratiklerinin ifade ettiği yönetilemezlik anını anlatır. Yönetilemez olmanın ve yönetilebilir hale gelme çağrısına direnmenin anı. Bu yönetilemezlik deneyiminde özgürleştirici bir unsur varsa, o zaman bu, daha geleneksel sol siyaset biçimlerine yönelik bir eleştiri de demektir. Buna göre, okula gidip Lenin okumamız gerektiğini söylemek de bir hatadır, çünkü bu, kaçış ya da yönetilemezliğin özgün deneyimini barındırmayan bir pedagojik yaklaşımdır. Ancak elbette, bu anarşist akım, örgütlenme ve kurumsal süreklilik sorununa cevap vermekte daha fazla zorluk çekmektedir.*

*LB&TV: Kitabınızda, Marksist analizlerin merkezinde yer alan sınıf antagonizması ve emek deneyimi ile kavranamayan mücadeleler için bir ortak payda olarak kölelik karşıtı siyaseti öneriyorsunuz. Bu, Eric Olin Wright'ın *Envisioning Real Utopias (Gerçek Ütopyaları Hayal Etmek)* kitabındaki şematikleştirmeyi hatırlattı bize. Wright bu kitapta, sınıfları partiler halinde örgütleyen ve burjuvaziye karşı çıkan devrimci komünizmin kopuş siyasetini, burjuvazi ile bütünleştirici işbirliğine dayanan sosyal demokrasinin simbiyotik siyasetini ve*

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

burjuvaziyi görmezden gelen ve devletin dışında alternatifler inşa eden anarşizm ve sosyal hareketlerin ara siyasetini birbirinden ayırıyor. Abolisyonist siyaset, ara modeline en yakın olanı gibi görünüyor, ancak egemen iktidar rejimleriyle çatışma ve mücadeleye yaptığınız vurgu, daha çatışmacı bir siyaset biçimine işaret ediyor gibi. Abolisyonist siyaset, bu geniş anlamda anarşist ara siyaset akımıyla nasıl bir ilişki içindedir?

DL: Farklı abolisyonistler bu soruya farklı cevaplar verecektir. Ama bence Olin'in ayrımı belirli bir noktada çöküyor. Doğrudan eyleme, devleti görmezden gelmeye ve aşağıdan yeni bir toplum inşa etmeye birçok neden var. Daha ahlaki veya normatif çıkarımları olan önfürasyon fikri de var. Devrimin gelmesini bekleyemeyiz, farklı bir toplumun nasıl olabileceğini burada ve şimdi göstermeliyiz ve burada ve şimdi özgürlük ilkelerine göre hareket etmeliyiz. Doğrudan eylem, önceden şekillendirme veya karşı güç oluşturma gibi tüm bu fikirler, devleti görmezden gelme anına sahiptir. Ancak belirli bir noktada, tüm bu uygulamalar aynı zamanda bir çatışmayı da ima eder. Bir binayı işgal ederseniz polis buraya gelir. Devleti görmezden geldiğinizi söyleyebilirsiniz, ama aslında bunu yapamazsınız, çünkü devlet sizi görmezden gelmeyecektir. Dolayısıyla, çatışma modeli ile ara model o kadar da farklı değildir, aksine, en azından ideal olarak, birbirini tamamlar. Belki de çatışma aramayan ara uygulamalar vardır, ama genellikle insanlar öncü siyaset veya doğrudan eylem yapmaya çalıştıklarında, bunu bir çatışma biçimi olarak anlarlar.

TV&LB: Karşı topluluklar kavramınız Harney ve Moten'in alt toplulukları ile nasıl bir ilişki içindedir?

DL: Harney ve Moten'in "undercommons" olarak tanımladıkları, gayri resmi bir ağ olarak ... ortak dünyadan dışlanmış insanlar, benim karşı topluluklar olarak tanımladığım şeye çok benziyor. Ancak karşı topluluk kavramıyla vurgulamak istediğim şey, karşı toplulukların sahip olduğu yoğun sosyal doku. Bence bu, alt topluluklar için mutlaka geçerli değil. Onların bunu dışlayacağını sanmıyorum, ama alt topluluklar hakkındaki fikirleri daha geniştir. Karşı toplulukların nasıl sürdürüldüğünü görmek için daha dar bir anlayışa sahip olmak istiyorum. Birisi alt toplulukların sosyolojisini yazacak olsaydı, benim karşı topluluklar olarak adlandıracağım sosyal oluşumlar bulurdu. Topluluk üzerine odaklanmak, örneğin karşı toplulukların üyeleri arasındaki etik uygulamaları incelememi sağlıyor. Aynı şey karşı kamusal alanlar, muhalif bilinç veya yaşam biçimleri gibi diğer terimler için de geçerli. Karşı topluluk

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kavramının iki unsuru en özlü şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Birincisi, onlara atfettiğim tüm avantajları geliştirmek için bir topluluğun olması gerekir. Bunlar gevşek ağlar olamaz, önceden kurulmuş gayri resmi, öznel olmayan etik bir ağa sahip olmalıdırlar. İkincisi, karşı olmalılar, açıkça ya da örtük olarak toplumdan uzak durmalılar.

TV&LB: Birbirine bakmak da topluluğun bir parçasıdır, ancak bu durum alt sınıflar için geçerli olmayabilir mi?

DL: Birbirimize özen göstermek gerçekten çok önemli. Bunun bilinçli olması gerekmez, aile veya arkadaşlık gibi, sadece örtük bir beklenti de olabilir: bizim sosyal yaşam biçimimiz, uygulamalarımızda birlikte olmayı açıkça veya örtük olarak onayladığımız anlamına gelir. Bu, diğerine karşı egoist olmayan bir ilgi duymamızı da içerir. Bakım kavramı, köleliğin kaldırılmasına yönelik tartışmalar için de oldukça önemlidir ve fazla nüfus hakkında konuşurken gerçekten önemlidir. Bu, birini gereksiz hale getirmenin karşıt unsurudur. Bakım fikri, bu gereksizliğe direnmek ve şunu söylemektir: kimse gereksiz değildir. Bu, birbirimize bakmanın karşı-komünal deneyimine gömülüdür. Sadece birbirimize baktığımız için, kimsenin fazla olmaması gerektiği konusunda bu inancı geliştirebiliriz. Bu, Clover'ın çalışmasına yönelik bir başka eleştirimdir. Clover, bakımın öneminden açıkça bahsetmiyor. 2020'deki isyanların ilginç yanı, birden fazla krizin bir araya gelmesidir. Polis krizi ve Black Lives Matter isyanları vardı, ama aynı zamanda COVID krizi ve sağlık sistemi krizi de vardı. Akdeniz'de ve başka yerlerde kitlesel ölümlerin yaşandığı sınır rejimi krizi vardı, yüksek işsizlikle birlikte ekonomik sistem krizi vardı ve devam eden bir ekolojik kriz vardı. Tüm bu krizlerin merkezinde, belirli grupları gereksiz hale getirip sosyal refah sistemlerinden dışlayan bir fazlalıklaştırma süreci vardır. Devlet bu gruplara bakmaz, hatta onları ölüm cezasına çarptırır ve nekropolitik bir rejim altında ölmelerine izin verir. Fazlalıklaştırmaya karşı bir politika geliştirmek istiyorsak, bu politika birbirimize bakmanın alternatif yollarını bulmaya yönelik olmalıdır. Tüm bu krizler sırasında da böyle oldu. İnsanlar birbirlerine gıda ve sağlık hizmeti sağlamak için devlet dışı biçimler kurmaya veya bunları yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Ortak mülkiyet fikri, karşılıklı yardımlaşma içinde olduğu kadar, mültecilerin barınak ve gıda bulabildikleri sığınak veya dayanışma şehirleri fikrinde de benimsenmiştir. Tüm bu kavramlar, nüfusun gereksiz hale getirilmesine karşı direnişi ifade etmektedir. Bu, insanların sahip olduğu basit bir felsefi fikir değildir. Bakım, halihazırda bir uygulamadır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Aslında, bakım sağlamak zorunda kalan marjinalleşmiş toplulukların bir uygulamasıdır. Burada, başlangıçta bahsettiğimiz tersine dönüşü görüyoruz. Aşırı şiddet ve vahşete maruz kalıyorsunuz, ancak tam da bu marjinalleşme sizi egemen toplumdaki daha iyi sosyal ilişkiler, yani bakım ve karşılıklı yardımlaşma geliştirmek zorunda bırakıyor. Oysa egemen toplumda birbiriyle karşılaşma biçimi karşılıklı kayıtsızlıktır ve bu normatif olarak daha kötüdür.

TV&LB: Kitabınızda, artı değer üretimini anlamak için Marksist çerçevenin sınırlarını tartışıyorsunuz. Artı değer üreten toplulukların mücadelelerini anlamak için Marksizmin avantajları ve sınırları hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

DL: Fazla nüfus kavramı Marx'tan geliyor ve o, kapitalizmin sadece ücretli emeğe bağlı olmadığını, yani şu anda gördüğümüz şeyi anlamak için gerçekten verimli bir teori geliştiriyor. Kapitalistler elbette işçilere ihtiyaç duyuyorlar. Ama aynı zamanda çalışmayan insanlara da ihtiyaçları var, çünkü kapitalizm endüstriyel bir yedek işgücü ordusuna ihtiyaç duyuyor. Fazla nüfusun bir kısmı sadece geçici olarak işsiz ve işgücü piyasasına yeniden entegre edilebilir. Diğer bir kısmı ise artık hiç ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu insanlar işgücü piyasasından kalıcı olarak dışlanmakta ve lümpenleşmektedir. Bunu önemli bir teori buluyorum. Ancak bence bu teori ekonomik yönlere fazla odaklanıyor. Bugün fazla nüfusun oluşumlarına bakarsanız, örneğin Akdeniz'de ölen insanlar, soykırım savaşına maruz kalan Gazze halkı, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan insanlar veya küresel mega şehirlerdeki gecekonducularda yaşayan insanlar, onların deneyimlerinin tümünün emek aracılığıyla gerçekleştiğini söylemek indirgemeci olur. Daha birçok faktörü hesaba katmalıyız, örneğin ulus devletler nasıl işliyor? Modern ulus devletler neden insanları dışlıyor? Trans toplulukların nasıl fazlalık olarak görüldüğüne bakarsak, cinsiyet ilişkilerini de incelemeliyiz. Irkçılık ve sömürgecilik incelemeliyiz. Bu da, fazlalıklaşmaya karşı direnişi nasıl tanımladığımız ve tanıdığımız üzerinde de etkileri var. Fazlalık mücadelelerini sadece emek mücadelesinin bir varyantı olarak göremeyiz. Bir ülkeden diğerine göç etmek, queer partisi kurmak veya üreme haklarına erişimi olmayan kadınlar için kürtaj hapları organize etmek, çok sınırlı bir anlamda emek pratikleridir. Bazen bunlar, hareket biçimleri, bakım, sevgi vb. biçimleriyle çok daha belirgindir. Bu nedenle, elbette Marksizmden uzaklaşmadan, Marksist perspektifin indirgemeci yaklaşımından daha geniş bir bakış açısıyla, fazlalık nüfusun öznel deneyimlerini anlamamız gerekir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

TV&LB: Az önce bahsettiğiniz örnekler, insanları gereksiz kılan başka iktidar rejimleri de olduğunu gösteriyor. Ekonomik olmayan egemenlik biçimlerini ekonomik egemenlik biçimleriyle çok kolay bir şekilde ilişkilendirmekten kaçınmalı mıyız? Örneğin queer topluluklara baktığımızda, bu ilişki giderek daha az verimli hale geliyor. Queer insanları marjinalleştiren iktidar rejimleri, onları anormal veya sapkın olarak damgalıyor ve bunlar kapitalizmle doğrudan bağlantılı değil. Belirli iktidar ve direniş biçimlerini anlamak için, fazlalık kavramını Marksist anlatıdan ne ölçüde ayırmalıyız?

DL: Bu çok eski ve karmaşık bir soru. Diğer egemenlik biçimleri kapitalizmle nasıl ilişkilidir? Tamamen özerk mi, nispeten özerk mi, belirlenmiş mi, yoksa

kapitalizm tarafından nispeten belirlenir mi? Bağlantılar kurmanın her zaman yararlı olduğunu düşünüyorum ve Marksist gözlüklerimizi takarsak önemli şeyler görebiliriz. Trans kişilere karşı savaşa bakarsak, bunun kapitalizmin sosyal yeniden üretimi ile ilgili heteronormatif aile modelleriyle ilgisi olduğunu görebiliriz ve bu nedenle kapitalizmden trans dışlamaya kadar düz bir çizgi vardır. Bunda bir gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum ve bunun indirgemeci olduğunu söylemek, tamamen yanlış olduğunu söylemek anlamına gelmez. Bu sadece hikayenin bir parçası. Cinsiyet ideolojisinin nispeten bağımsız seyirleri de vardır. Fazla nüfus üreten kapitalist olmayan toplumlar da vardır. Modern toplumlar, kapitalist olmasalar bile fazla nüfus üretme eğilimindedir. Sovyetler Birliği, Çin gibi sözde gerçek sosyalist ülkeler veya İran gibi kapitalist olarak tanımlayamayacağım devletler de fazla nüfus üretmektedir. Basitleştirici olmamak için önemli olan, bağımsız olarak ele alınması gereken birçok faktörün varlığıdır. Bunu yaparsanız, ekonomik açıdan basitleştirici bir bakış açısıyla gözden kaçıracağınız siyasi ifade ve eylem biçimlerini ortaya çıkarırsınız. Clover'ın kitabıyla zorlanıyorum çünkü birçok insan fazla isyanları bir grev biçimi olarak görme eğilimindedir ve bunu işgücü rejimine işgücünü geri çekme olarak yazmaktadır. Fazla isyanları işgücü çerçevesine yazmazsanız, birçok başka eylemin de siyasi eylemler olduğunu görürsünüz. Örneğin yatak odanızda yaptığınız şeyler gibi. Queer ve trans insanların mücadeleleri, hormonlara erişim, cinsel ifade biçimlerine erişim, alt kültürlere, sahnelere ve buluşma alanlarına erişimle çok ilgilidir. Bu alanları organize etmek, işgücünü geri çekmek olmasa da, politik eylem biçimleridir. Arkadaşım Vanessa Thompson, yakın zamanda "Dünyanın Fazla İnsanları, Birleşin!" (2024) adlı harika bir metin yazdı. Bu metinde, farklı

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

direnış pratiklerinin marjinal grupların somut taktiklerinde nasıl bir araya gelebileceğini ayrıntılı olarak anlatıyor.

TV&LB: Bizim için zor olan sorulardan biri, fazla nüfusla ilişkili direniş biçimlerinin karakteristik olarak erkeksi olmasıydı: isyanlar, yağma, talan, kundaklama, polise tuğla atma ve kamusal alanlarda diğer şiddetli ayaklanma biçimleri. Elbette, grevler ve ayaklanmalar gibi daha geleneksel siyaset biçimlerinin de kamusal ve özel alan arasında cinsiyetçi bir ilişkiyi varsaydığını kabul etmeliyiz. Bakım işçileri ve üreme emeği için grev yapmak veya kamusal alanı işgal etmek daha az belirgindir. Fazla direnişin daha az erkeksi biçimlerini ifade etmek için hangi dil kullanılabilir? Görünmez kalanı nasıl teorileştirebiliriz?

DL: Bu, karşı topluluklarla ilgili her türlü araştırma için büyük bir metodolojik sorundur: geçici olanı nasıl görünür kılabiliriz? Çoğu zaman karşı toplulukların ifadeleri dikkate alınmaz, ilgili olarak okunabilir değildir; belgelenmez, önemli, politik veya etik olarak görülmez. Onları egemen bakış açısıyla değerlendirme ve eksik olarak görme eğilimindeyiz. Baskın bir akademik kurumda beyaz erkek öznelliğinden gelen biri olarak, benim için erişim daha da zor. Bu metafor bile bir çıkarıcı yaklaşımı ima ediyor. Bunun metodolojik, etik ve politik sorunları var. Ancak karşı toplulukların, bizim hemen fark edemeyeceğimiz bu geçici uygulamalar için kendi dillerini bulduklarını düşünüyorum. Bell Hooks veya Saidiya Hartman'da gördüğünüz şey, siyahi annelerin ev kurma uygulamalarının nekropolitik koşullar altında politik olarak. Bell Hooks gibi teorisyenler, büfeye çiçekli bir vazoyu koymanın ve bir evi döşemenin, Audre Lorde'un sözleriyle, "asla hayatta kalmamızın amaçlanmadığını" ifade ettiğini göstermiştir. Sıradan hayat olağanüstü bir şeye dönüşür, insanların bu nekropolitik büyüünün içinde güzellik yaratmak için verdikleri mücadele bir tür politik direniştir. Bu uygulamaları anlatan ve onları Siyah direnişin biçimleri olarak yeniden yapılandırarak anlaşılır kılan metinler vardır. Bu metinlerin çoğu estetik niteliktedir, ancak siyah radikal geleneğinde bu tür arşivlerin daha politik anlamlarına işaret eden birçok kaynak olduğunu düşünüyorum. Robin Kelley'nin hayal gücü üzerine yazdığı Freedom Dreams (2002) veya Avery Gordon'un The Hawthorne Archive (2017) adlı eserleri de, siyah radikal geleneğinin rüya dünyalarını, fazlalık toplulukların geleneği olarak ele almaktadır. Ayrıca, geçici sosyal uygulamaların daha doğrudan politik anlamlarını yeniden yapılandırıyorlar. Saidiya Hartman'ın eleştirel kurgu kavramı, alt sınıf arşivlerinin bu imkansızlığıyla başa çıkmak için

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

gerçekten verimli bir yoldur. Bu düşünce, Walter Benjamin'de de bulunabilir: tarih, galip gelenler tarafından yazılır, öyleyse ezilenlerin hikayelerini nasıl anlatabiliriz? Alt sınıf arşivlerini nasıl oluşturabilir, koruyabilir ve bunlara nasıl erişebiliriz? Saidiya Hartman, eleştirel fabülasyon yöntemiyle, egemen arşivler aracılığıyla bir yeniden yapılandırma yapar. Subaltern toplulukların kayıp hikayeleri, kayıp mirası ne olabilir? Bu temsil edilemezliği ifade etmek, görünür kılmak ve sabit tutmak, bu imkansızlıkla başa çıkmanın gerçekten ilginç bir yoludur, ancak farklı bir özne konumundan gelen bir i olarak bu yöntemin bana açık olup olmadığından emin değilim.

TV&LB: Ayaklanmaların fazlalık direnişinin bir biçimi olduğu yönündeki argümanlara rağmen, ayaklanmaların ırkçı linçler olarak, ırkçı veya queer insanları şiddetle hedef aldığına dair bol miktarda tarihsel kanıt vardır. Aslında, Avrupa'nın dört bir yanındaki futbol maçları etrafında yaşanan holigan ayaklanmaları, her hafta bu tür beyaz ayaklanmaların yaşandığını kanıtlamaktadır. İngiltere'de son zamanlarda yaşanan olaylar da ayaklanmaların kendiliğinden dayanışma veya topluluk oluşturmayı amaçlamadığını göstermektedir. Beyaz ayaklanmalar, özgürleştirici bir projenin parçası olan ayaklanmalardan nasıl ayırt edilebilir? Bu ayaklanmalar, sadece egemen ırkçı söylemlere göre ifade biçimlerini mi buluyorlar? Yoksa ayaklanmanın biçiminin, politik içeriğine kısıtlama getirmedeğini kabul etmeli ve tanımalı mıyız?

DL: Benim için isyanın biçiminin kendi başına özgürleştirici olmadığını söylemek hiç sorun değil. Karşı toplulukların ifadesi olan özgürleştirici isyanlar olduğu gibi, sağcı veya faşist isyanlar da olabilir. Ayrım farklı bir düzeyde yapılmalıdır. Southgate isyanlarına katılan insanlar hakkında yeterince bilgim yok. Ama bazen ırkçı isyanların, kendileri de gereksiz hale getirilmiş beyaz nüfus tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Onlar iktidar yapılarını değil, daha da marjinalleşmiş grupları hedef alıyorlar. Benim kelime dağarcığıma göre, onları karşı topluluklar olarak değil, daha çok egemen toplumun yoğunlaşmaları olarak değerlendiririm. Bir açıklama bulmak istiyorsak, ücretli emek sisteminin krizine atıfta bulunmaktan daha derine inmeliyiz. Bu nüfusların içinde buldukları duygusal ve sembolik, hayali konstellasyona bakmalıyız. Du Bois'in çalışmasının gerçekten ilginç olan yanı, beyazların ücretleri hakkındaki görüşüdür (Du Bois 2014 [1935]). O, ABD'de köleliğin sona

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

ermesinden sonraki Yeniden Yapılanma Dönemi'nde beyaz işçilerin neden siyah işçilerle değil, kendi beyaz baskıcılarıyla dayanışma içinde olduklarını açıklıyor. Neden dönmüyorlar?

eski köleleri yeni yoldaşlar olarak kullanarak kapitalizme karşı mı? Neden kendileriyle oldukça benzer çalışma ve yaşam koşullarına sahip insanlara karşı beyaz üstünlüğü sistemini savunuyorlar? Du Bois'e göre, beyaz işçiler sembolik veya duygusal bir ücret olan ekstra bir "ücret" alıyorlar, yani üstünlük hissi veya en azından beyaz ırka ait olma hissi. Şu anda ırk ayaklanmalarında olanlar da buna benzer bir şey. Beyaz nüfus, fazlalık haline gelse bile, kendi ezilmesiyle hayali ve duygusal bir özdeşleşmeye sarılıyor. Karşılığında, daha da fazla atıl nüfusu ortadan kaldırma hakkını elde ediyorlar. Onlara karşı öfkeye katılma hakkı elde ediyorlar. Başkalarını dışlamaya katılma hakkı elde ediyorlar. Bu, duygusal veya emosyonel bir kazançtır. Duygu, emosyon ve sembolik yapıları hesaba katmadan bu ayaklanmaların nedenlerini açıklayamazsınız.

TV&LB: Abolitionist siyaset, farklı fazlalık nüfuslar arasında dayanışma siyaseti geliştirmek için içgörüler sağlar mı? Yoksa evrenselleştirici kavramların kaybolmasıyla, her zaman dayanışmayı hedeflemek için çok farklı bir hareket seçeneği ile karşı karşıya olduğumuzu kabul etmeli miyiz?

DL: Koalisyon olasılıkları olduğunu düşünüyorum ve bunu günümüzün siyasi örgütlenmesinin ana görevi olarak görüyorum. Farklı karşı toplulukları birbirine nasıl bağlayarak, ırkçı kapitalizmin canavarlığıyla etkili bir şekilde mücadele edebilecek bir proje oluşturabiliriz? Bunun denendiği birkaç örnek var ve bunlardan biri gökkuşağı koalisyonu fikri. Zaten 1960'larda ve 1970'lerde, Kara Panter Fred Hampton'ın gökkuşağı koalisyonu fikri, aynı rejimin kurbanı olan birçok grup olduğunu söylüyordu: ABD'deki siyahlar, ama aynı zamanda yerli gruplar, kadınlar, sosyalist öğrenciler ve yoksul beyazlar. Hampton, yeni bir toplumun anayasasını yazmak için bir anayasa konvansiyonu bile önerdi. Böylece, fazlalıklaşmanın çok özel deneyimleri, tek bir ortak evrenselleştirme projesine dönüşebilir. Bu süreç, devlet baskısı ve iç parçalanma süreçleri gibi birçok farklı nedenden dolayı başarısız olmuştur. Bugün özgürlükçü siyasetin nasıl örgütlenebileceğine dair bir hayal kurmam gerekirse, bu hayali buna benzer bir şey olurdu. Meslektaşlarım ve yoldaşlarım Vanessa Thompson ve Veronika Zablotsky ile birlikte, 2022'de Hamburg'da "İrksal Kapitalizm, Kriz, Kaldırma" adlı bir konferans düzenledik. Bu konferansta, mülteci grupları, polis şiddetine karşı mücadele eden

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

gruplar, hapisanelere karşı mücadele eden gruplar, iklim aktivistleri gibi farklı grupları bir araya getirmeye ve bu kaldırma kavramını ortak bir payda olarak önermeye çalıştık. Tüm bu gruplar, sorunlarının çözümünün asla mevcut toplumun reformu olmayacağını anladılar. Bu çözüm, ancak aşağıdan radikal alternatiflerin inşa edilmesiyle sağlanabilir. Potansiyel yeniden yapılanma süreçlerinin sonucu olmalıdır.

TV&LB: Koalisyon projeleri, mevcut güç ilişkilerinin yoğunlaşmasına yönelik olan fazla nüfusu dahil etmekte zorluk çekiyor gibi görünüyor. Sonuç olarak, daha marjinalleşmiş gruplar, yoğunlaşmaya yönelik gruplarla bir tür koalisyon kurmaya çalışmanın yükünü üstleniyor.

DL: Bu, Du Bois'in daha önce karşılaştığı bir sorundur. Beyaz proletaryayı mücadeleye katılmasını nasıl sağlarız? Onun cevabı, ortak bir mücadele deneyimi olması gerektiği idi. Ortak çıkarların maddi bir deneyimi olması gerekiyor. Pride filmi, madenciler ve eşcinsellerin birlikte mücadele etmesini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Sadece aynı çıkarları olduğu için ya da ikisi de Thatcher ve neoliberalizmi sevmediği için değil. Bu bir araya gelme, kültürel bir öğrenme sürecidir. Diğerlerinin gösterilerine, toplantılarına ve partilerine gitmelisiniz. Önce madencilerde homofobik duyguları, eşcinsellerde sınıfçı duyguları görürsünüz ve ancak ondan sonra bir koalisyonun oluşumunu görürsünüz. Southgate'deki naziler için bunun işe yarayacağını sanmıyorum, ama adalet mücadelesinin çok ırklı bir koalisyon tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve beyaz solcular olarak bizim görevimizin bir kısmının, ırksal adalet için de mücadele etmek ve bu yükü ırksal ayrımcılığa maruz kalan toplulukların omuzlarına bırakmamak olduğunu düşünüyorum.

LB&TV: İklim aktivizmi ve Gazze için üniversite kampı eylemleri örneğinde, küresel güneydeki halklar ve Filistinliler gibi fazla nüfusu hedef alan iktidar rejimlerine karşı çıkan protestolarla karşı karşıyayız. Bu protestolarda ifade edilen duyguların (işsiz bir şimdiki zamana yönelik öfke ve ahlaki öfke) ve stratejilerin (ayaklanmalar, barikatlar, işgaller Ancak bu protestolar büyük ölçüde ayrıcalıklı veya egemen grupların üyeleri, yani nispeten varlıklı beyazlar tarafından yürütülüyor. Boyun eğmemiş bireyler ne ölçüde karşı toplulukların üyesi olabilirler ve ne ölçüde fazla nüfus için ve onlarla birlikte seslerini duyurabilir veya mücadele edebilirler?

Fazlalığın Üstünlüğü: Daniel Loick ile Röportaj

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

DL: Bu soru, müttefiklik hakkında uzun ve karmaşık bir tartışmanın parçasıdır. Ezilmekle karşı topluluğun bir üyesi olmak arasında bir fark vardır. Ezilmek, mutlaka karşı topluluğun bir üyesi olmaya yol açmaz. Bu otomatik bir şey değildir, tamamen keyfi de değildir. Feminizmin öncelikle kadınlara hitap etmesinin bir nedeni vardır. Feminizm, cinsiyetçilik tarafından ezilen grubu örgütler. Komünistler, kapitalistleri örgütlemekten önce işçileri örgütlemek isterler. Ancak bu, kapitalistlerin komünist mücadeleye katılamayacağı, beyazların ırkçılık karşıtı mücadeleye katılamayacağı veya erkeklerin feminist mücadeleye katılamayacağı anlamına gelmez. Bunların hepsi mümkündür ve tarihte bunun gerçekleştiği birçok örnek biliyoruz. Ancak bu insanlar bir hareketi domine etmeye başladıkları anda bir sorun ortaya çıkıyor, çünkü bu durum iç hiyerarşiler ve daha fazla dışlanma yaratma eğilimindedir. Müttefikler, özgürlük hareketleri içinde asla dominant olmamalıdır. Bence, kendiniz ezilmiyor olsanız bile, sadece siyasi mücadeleye katılmakla kalmayıp, toplumsal pratiklere de katılırsanız, bir karşı topluluğun üyesi olabilirsiniz. Toplumsal pratiklere katılabilmek için güven kazanmanız gerekir. Ve birinin güvenini kazanmak, asla bir karşı topluluğa giriş bileti olamaz, ortak bir mücadele sürecinde sürekli olarak yenilenmesi gerekir. Bence dayanışma budur.

Kaynakça

Loick, Daniel, Tivadar Vervoort, and Lietje Bauwens. 2024. "The Superiority of Surplus: An Interview with Daniel Loick." *Krisis: Journal for Contemporary Philosophy* 44 (2).

<https://doi.org/10.21827/krisis.44.2.42390>.

Du Bois, W. E. B. 2007. *Amerika'da Siyahların Yeniden Yapılanması: Amerika'da Demokrasiyi Yeniden Yapılandırma Girişiminde Siyahların Rolünün Tarihi Üzerine Bir Deneme, 1860-1880*. Cary: Oxford University Press.

Thompson, Vanessa E. 2024. "Dünyanın Fazla İnsanları Birleşin! Sınırlar, Polislik ve Kaldırma Üzerine." *Border Abolition Now*, Sara Riva, Simon Campbell, Brian Whitener ve Kathryn Medien tarafından düzenlenmiş, 36-53. Pluto Press. <https://doi.org/10.2307/jj.13286156>.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

